

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Обиджонова Гулбахорхон Каххожон кизи

Магистрант, Ташкенский государственный юридический университет, Эл.почта:
obidjonovagulbakhor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11566600>

В данной работе рассматривается роль электронной коммерции в современной юриспруденции. С развитием информационных технологий и Интернета, электронная коммерция стала важным элементом мировой экономики. Это развитие привело к необходимости создания и адаптации правовых норм, регулирующих деятельность в цифровом пространстве. В статье анализируются ключевые аспекты правового регулирования электронной коммерции, включая вопросы защиты данных, безопасности транзакций, защиты прав потребителей и международных аспектов. Особое внимание уделяется современным тенденциям и вызовам, с которыми сталкиваются юристы и законодательные органы в условиях быстро меняющегося цифрового мира.

Электронная коммерция (e-commerce) стала неотъемлемой частью глобальной экономики, изменяя способы ведения бизнеса и взаимодействия между компаниями и потребителями. В связи с этим возникает потребность в комплексном правовом регулировании этой сферы, чтобы обеспечить законность и безопасность онлайн-транзакций, защиту прав потребителей и соответствие международным стандартам.

Основные аспекты правового регулирования электронной коммерции

1. Защита данных и конфиденциальность:

- Сбор, хранение и обработка персональных данных в электронной коммерции требуют строгого контроля и регулирования. Законы о защите данных, такие как GDPR в Европейском Союзе, устанавливают жесткие правила для компаний, работающих с личной информацией пользователей¹.

2. Безопасность онлайн-транзакций:

- Обеспечение безопасности финансовых операций в Интернете является критически важным аспектом. Регулирование включает в себя меры по защите от мошенничества, использование шифрования и других технологий для обеспечения безопасных платежей².

3. Защита прав потребителей:

- В условиях электронной коммерции потребители должны быть защищены от недобросовестных практик и иметь возможность легко возвращать товары и получать возмещение. Законодательство должно предусматривать механизмы для разрешения споров и защиты интересов покупателей³.

4. Международные аспекты:

- Электронная коммерция часто выходит за рамки национальных границ, что требует гармонизации законодательства разных стран. Международные соглашения и

¹ EU Agenda, "Europe's Digital Single Market Strategy: One Year In" accessed on 15 April 2021

² Madiaga, Tambiama (May 2020). "[Reform of the EU liability regime for online intermediaries](#)". Retrieved 17 June 2020

³ Zhang, Angela Huyue (2024). *High Wire: How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy*. Oxford University Press. ISBN 9780197682258

стандарты играют ключевую роль в создании единого правового поля для глобальной электронной торговли.

Современные тенденции и вызовы электронной коммерции в пространстве современной юриспруденции состоят:

1. Блокчейн и криптовалюты:

- Технологии блокчейн и криптовалюты предлагают новые возможности для электронной коммерции, но также вызывают юридические вопросы, связанные с регулированием цифровых активов и правовой статус транзакций⁴.

2. Искусственный интеллект и автоматизация:

- Использование искусственного интеллекта в электронной коммерции ставит перед юристами новые задачи, включая вопросы ответственности за действия автоматизированных систем и защиту интеллектуальной собственности.

3. Кибербезопасность:

- В условиях роста киберугроз⁵ особое значение приобретает разработка правовых механизмов для обеспечения кибербезопасности и защиты от кибератак.

Электронная коммерция продолжает активно развиваться, принося новые возможности и вызовы в правовую сферу. Юриспруденция должна адаптироваться к изменениям, обеспечивая эффективное регулирование и защиту всех участников цифрового рынка. Важно продолжать развитие и совершенствование правовых норм, чтобы они соответствовали современным реалиям и способствовали безопасному и законному развитию электронной коммерции.

References:

1. EU Agenda, "Europe's Digital Single Market Strategy: One Year In" accessed on 15 April 2021
2. Madiaga, Tambiama (May 2020). "[Reform of the EU liability regime for online intermediaries](#)". Retrieved 17 June 2020
3. Zhang, Angela Huyue (2024). *High Wire: How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy*. Oxford University Press. ISBN 9780197682258
4. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2) P. 620.
5. McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology. *Information Systems Research*, 13(3), P. 426.

⁴ Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291

⁵ McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology. *Information Systems Research*, 13(3), 334-359